

**МАТНАЗАР АБДУЛҲАКИМ – ПАҲЛАВОН МАҲМУД
РУБОЙЛАРИНИНГ МОҲИР ТАРЖИМОНИ**

УрДУ талабаси

Жумабоева Раҳима

Калит сўзлар: шеърӣ асар, таржима, ўзлашма, форсий сўз, арабий сўз, поэтик маҳорат

Ключевые слова: поэтическое произведение, перевод, ассимиляция, персидское слово, арабское слово, поэтический талант.

Key words: poetic work, translation, borrowing, Persian word, Arabic word, poetic talent.

Аннотация. Ушбу мақолада Матназар Абдулҳаким таржима қилган Паҳлавон Маҳмуд рубойларининг ўзига хос хусусиятлари таҳлил ва тадқиқ қилинган.

Аннотация. В данной статье анализируются и исследуются особенности произведений Пахлавона Махмуда, переведенных Матназаром Абдулхакимом.

Annotation. This article analyzes and explores the features of the works of Pakhlavon Mahmud, translated by Matnazar Abdulkhakim.

Матназар Абдулҳаким ҳассос шоир, моҳир таржимон ва маҳоратли устоз сифатида ўзбек адабиёти, ўзбек таржимачилигига ўзига хос тарзда таъсир кўрсатган ижодкорлардан эди. Унинг бир қанча мумтоз шоирлар ижодидан, хусусан, Мирзо Абдулқодир Бедил, Паҳлавон Маҳмуд, Шайх Нажмиддин Кубро рубойӣ ва ғазалларидан қилган таржималари, айниқса, ажралиб туради. Рубойларни таржима қилишда таржимон шеър вазни, қофияланиш тизимини сақлаб қолишга ҳамда оҳангдорликка эътибор қаратади. Бу рубойларнинг ўқувчи онгида тез сақланиб қолишини, ўқилишининг осонлашишини, рубойӣ мағзининг осон чақилишини, асосий ғояни тез англаб олинишини таъминлайди. Чунончи, таржимоннинг Паҳлавон Маҳмуд рубойлари таржимаси айна шу фикримизнинг далили

бўла олади. Матназар Абдулҳакимнинг Паҳлавон Маҳмуд ижодидан амалга оширган таржималарининг ўзига хослиги шундаки, таржимон Пурёрвалий рубойларини таржима қилиш жараёнида, энг аввало, ўз ўқувчисини ўйлагандек бўлади ва ҳар бир сўзнинг энг тушунарли ҳамда энг муқобил вариантларини бир ипга тизадик, бу Пурёрвалий рубойларига янада жозиба бахш этади. Шоир рубойлари форс тилида ёзилиб, ўзбек тилига таржима қилинганлиги сабабли бу жараёнда турли камчиликлар, қофияланиш тизимида ўзгаришлар, вазннинг ўзгариб кетиш эҳтимоли бўлганлигидан рубойнинг асл шакли ва оҳангдорлигини сақлаб қолиш қийин. Аммо Матназар Абдулҳаким бу ишни моҳирона амалга оширган. Чунки М. Абдулҳаким, энг аввало, форс тилини пухта билади, иккинчидан, унинг фалсафий мушоҳада юритишдаги қобилияти, шоирлик салоҳияти ҳам устози Паҳлавон Маҳмудга ҳамоҳанг. Шунинг учун бўлса керакки, М. Абдулҳаким шоирнинг форсча ёзилган рубойларидаги асл мазмунни ўзбек ўқувчисига ўз ҳолича етказишга ҳаракат қилган ва бунга эришган ҳам. Таржималарнинг яхши чиққанига яна бир сабаб – бу Паҳлавон Маҳмуд рубойларида, у ифодаламоқчи бўлган мавзу, фикрларга хос сўзларнинг таржимада ҳам айнан шундай қўлланилганлигидир. Шунинг учун таржима билан танишар эканмиз, Паҳлавон Маҳмуд, худди ўзбекча рубой ёзгандек, кўз олдимизда намоён бўлади.

Мавзу жиҳатдан тадқиқотчилар шоир рубойларини учта гуруҳга, яъни тариқат талаб қоидаларини ифодаловчи, панд-насихат руҳидаги ва муайян воқеа-ҳодисаларга бағишланган рубойларга ажратадилар. Бундан ташқари, Қуръони Карим, Ҳадиси шариф, футувват(жавонмардлик) тариқати қонун-қоидалари унинг рубойларининг ғоявий мазмунини ташкил этади. Шоир рубойларининг форсча ҳамда ўзбекча вариантларида ҳам ана шу таъкидланган жиҳатлар ва шунга хос ҳамда мос сўзлар асосий ўрин эгаллаганлиги биз учун рубойлар тили ҳақида ўзбекча вариантига асосланган ҳолда фикр юритишга асос бўла олади.

Биринчидан, Пахлавон Махмуд рубойларида ишлатган диний тушунчаларни ифодалайдиган сўзлар Матназар Абдулҳаким таржимасида, баъзи фонетик ўзгаришларни инобатга олмаганда, худди шу маънода қўлланилганган. Булар жумласига *кофир, муслим, иймон, жон. фалак, рух, султон, Юсуф, илоҳий, гуноҳ, тасбеҳи ридо, салла, рўза, намоз, мусулмон, ибодат, ҳақ, валлоҳ, Каъба, мозор, шаҳиди лош, авф, қабр, беҳишт, фаришта, қиёмат, мўмин, савоб, тавоф, Азройил, кафан, ҳожи, Макка, Мино, худо, маҳшар* кабилар киради.

Беилму амал равзаи ризвон бўлмас,

Рўза, намоз бўлмаса, иймон бўлмас.

Ўтмакка илож топса-да қилкўприкдан,

Кимки дилозор, мусулмон бўлмас.

Илм олиш ва уни талаб қилиш ислом динида энг юксак мақомлардан биридир. Шунинг учун "Илмни Чину Мочиндан бўлса ҳам талаб қилиш", "Бешиқдан то қабргача илм излаш", "Илм олиш ҳар бир мўъмин ва мўъмина учун фарз"лиги алоҳида таъкидланган. Иймоннинг илк нишонларидан бири калимаи шаҳодат бўлса, намоз ва рўза кейинги белгилардир. Инсон уларни ҳам бажариб турган бўлсаю ўзганларга озор берувчи дилозор бўлса, мусулмонлик унда тугал эмас. Чунки "Инсоннинг рўзаю намози уни айб ва гуноҳлардан тўхтатмас экан, унинг иймонида қуср бор демак".

Бу ҳожи-ки Маккадан, Минодан қайтди,

Лекин демангиз, одам Каъбадан қайтди.

Аждарга дўниб қайтди илон денг ҳаждан,

Бир хонахароб денг-ки, худодан қайтди.

Айрим инсонларнинг Каъба зиёратидан қайтиши унинг гуноҳлардан покланганини, айб ишлардан тийилганини, беозор шахсга айланганини англатмайди. Умар Хайём айтади:

Эй шаҳар муфтийси, сендан кўра пуркорроқдирмиз,

Ўта маст бўлсак ҳам, ҳушёрроқдирмиз.

*Биз узум қонин ичамиз, сен одам қонин,
Инсоф қил, қай биримиз қонхўрроқдирмиз.*

Демак, бундай инсонларни Каъба зиёрати ҳам инсофга келтиролмайди, уларнинг ўзгариб, яхши инсонга айланиб қолишидан умид қилиш вақтнинг тўхтаб туришидан умид қилиш билан баробар.

Иккинчидан, Паҳлавон Маҳмуд яшаган давр Хуросонда кенг тарқалган ва илғор кучларнинг етакчи табақаси учун маънавий замин ролини ўйнаган мафкуравий оқимларнинг асосийси хунармандлик табақасига мансуб бўлган жавонмардлик йўналиши бўлиб, унинг замирида яқин табақалар турмуш шароити ва ҳаёти талаблари заминиде шаклланган бу оқим асосини саховат, дўстлик, шафқат, мардлик, жасурлик, ҳалоллик, ўзидан заифларга ёрдам бериш, ўзини хоксор тутиш каби инсоний фазилатлар ташкил қилади. Шоир ана шу фазилатларни ифодалашда шунга мос сўзларни ишлатган. Бу унинг М.Абдулҳаким томонидан амалга оширилган таржимасида ҳам ўз аксини топган:

*Гар бар сари нафси худ амири, марди,
В-ар бар дигаре такя нагири, марди,
Марди набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае багири, марди.*

Тадқиқотчи Жасур Маҳмудовнинг китобида ушбу рубоийнинг мазмуни қуйидагича берилган:

*Ўз нафсингга амир(ҳоким)бўлсанг марддирсан,
Бошқаларга суянмасанг марддирсан,
Йиқилганни тепмоқ мардлик эмасдир,
Йиқилганни турғизсанг гар, марддирсан.*

Матназар Абдулҳаким таржимасида:

***Нафсингни енгиб, сен унга шоҳ бўл–мардсан
Кимсаси йўқларга паноҳ бўл–мардсан.
Номард тепибон ўтар йиқилганларни,***

Мискин ва ғарибга пойгоҳ бўл–мардсан.

Ҳақиқий мард инсон ўз нафсига кул бўлган эмас, балки ўз нафсини ўзига бўйсундирган инсондир. Бирор инсондан қийин дамларда паноҳ сўраган эмас, шундай дамларда ўзгаларга паноҳ бўлган инсон ҳақиқий марддир. Номардлар оғир аҳволга тушганларни ё баттар хўрлайдилар, ёки уларда парво ҳам қилмайдилар, ҳақиқий мард эса мискин ва ғариб инсонларга доимо ёрдам қўлини чўза билади, ўзи қийналса-да, ўзгаларнинг қийналишига йўл қўймайди. Жавонмарлик инсондан ана шуни талаб қилади. Чунки "Қўшниси қийин аҳволдалигини билиб, ўзи роҳатда яшаган инсон ҳақиқий мусулмон бўла олмас"лигини улар жуда яхши биладилар.

Шоир Матназар Абдулҳаким Паҳлавон Маҳмуднинг бошқа рубоийларини ҳам ана шундай маҳорат билан она тилимизнинг барча имкониятларидан фойдаланган ҳолда ўзбекчага ўгирганлигини кўриш мумкин:

*Чарх урфи ситамдирки, яралган дамдан,
Сидқ аҳли халос бўлмади ҳеч мотамдан.
Ит бўлайин вафоси бор одамга,
Ит яхши вафоси бўлмаган одамдан.*

Ушбу рубоийнинг таржимадаги бадииятига эътибор берайлик:

*"Ҳақ, дўст" дея жим тортса фигон, дўст – чин дўст,
Қилгучи ибодатни ниҳон, дўст – чин дўст.
Кўз-кўзлама ҳеч бергану олган нонинг,
Нон дўст эмас, аслида, жон дўст – чин дўст.*

Ушбу икки рубоийда Паҳлавон Маҳмуд вафодирлик ва ҳақиқий дўстнинг қандай қадрли эканлиги ҳақида тўхталади. Чин вафоли инсонга шоир ўз жонини, хону монини беришга ҳозир, ҳатто унинг итидек хизматида ҳам туришга тайёр. Аммо вафосиз одамдан эса ит афзалдир. Қўйнингга кириб олган илон сени бир марта чақади ва нари кетади. Аммо ишончингга

кириб олган бевафо дўст эса сени ҳар лаҳза чақиб туради. Сени жонсиз эканлигингни кўрса-да, захрини сочишдан тўхтамайди. Шунинг учун шоир нонингга, давлатинг, шону шавкатингга дўст бўлиб юрганлар чин дўст эмас, сенга ҳар қандай ҳолида ҳам жонини беришга тайёр турган дўстинг чин дўстингдир, кўзингни каттароқ оч ва берган нонингга шерик бўлиш учун дўстлик қилиб юрганга алданма дея ўз ўқувчиси огоҳлантиради.

Гар жангда келар бўлсаки эр эр билан тенг,

Не-не қалъалар бўлгусидир ер билан тенг.

Рўза тутиб тунлари, кундуз ўкраб,

Шер бўлмаган асли бўлмагай шер билан тенг.

Таржимон Паҳлавон Маҳмуднинг рубоийларини ўзбекчага ағдаришда уларда қўлланилган форсча ва арабча сўзларни аслича ёки ўзбек тилидаги шундай муқобилини топиб, шаклини, мазмунини сақлашга ҳаракат қилганлиги шоир рубоийларининг аслига мослигини таъминлаган, дейиш мумкин.

Рубоийларнинг аслиятида ҳам, таржимасида ҳам қуйидаги арабча сўзлар бир хил маънода ишлатилган: **давлат, қувват, дунё, мулк, турфа, нафс, маҳрам, ихлос, санам, ҳожат, фалак, сидқ, сафо, навбат, шавкат, айб, ва, ишқ, дин, саломат, зоҳир, фикр, даҳо, олам, иблис, заҳар, таъма, омон, файз, вақт, васл, ҳаж, акбар, Каъба, шукр, қоида, султон, акбар, ҳиммат, вақт, ҳижрат, назм, умр, гараз, соқий, ажал, халойиқ, мажлис, асло, қадр, руҳоний, гайри, тавоф, банда, жумла, сағир, кабир, банда, тарих, замир, қодир, рух, фикр, қазо, фақир, қутб, ибодат, вафо, мискин, оллоҳ, ризвон, амал, илож** ва ҳоказо.

Рубоийлар таржимасида форсча сўзлар ҳам кўпчиликни ташкил қилади. Улар жумласига қуйидагилар киради: **аждар, ситам, мотам, чарх, паноҳ, намоз, рўза, фигон, гардун, офтоб, осмон, дийда, банда, замин, вайрона, май, жаҳон, жом, ёрон, заргар, қаландар, сиёҳ, моҳ, кор, дарвеш, шох, хокисор, жонон, дўст, мард, баҳра, мурдор, дарахт, номард, бад,**

агар, нўст, чунон, раҳ, забон, пой, хона, гар, боғ, дўзах, баланд, дил, биҳишт, меҳр, субҳ, шер, гард, нигоҳ, тоифа, жаҳон, андиша, бутпараст, маст, даст, андиша, шиша, орзу, паст, шикаст, ҳамвор, жой, ҳаргиз, сар, гул, хоҳ, худо ва ҳоказо.

Паҳлавон Маҳмуднинг рубоийлари ўзида улкан ахлоқий ғояларни, пурмаъно ҳикматларни жамлаган бўлиб, уларни ўзбек тилида ўқиш ва мағзини чақиб, уларга амал қилиш ҳар биримизнинг бурчимиз десак, янглишмаган бўламиз. Бу рубоийлар ҳар биримизни ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, камтаринлик инсонийлик руҳида тарбиялашда катта аҳамият касб этади.

*Ақли уқало пайрави ҳис кай гардад,
Зар аз хасади хусуд мис кай гардад.
Номард сағ аст мард дарёи муҳит,
Дарё ба даҳони сағ нажас кай гардад.*

Матназар Абдулҳаким бу рубоийни шундай таржима қилган:

*Оқил ақли ҳисга гирифтор бўлмас,
Хасад қилган билан тилло хор бўлмас.
Номард ит кабидир, мард буюк дарё,
Дарё ит даҳанидан ҳеч мурдор бўлмас.*

Оқиллик ҳиссиётга берилмаслик, нафс қутқуларидан халос бўлишлик, жаҳл устунлигига йўл қўймаслик билан белгиланади. Олтинга қанчалик хасад билан қарасаларда, уни ўзгартиришга уринсаларда, барибир у олтинлигича қолади. Худди оқил инсонга қанча хасад қилганинг билан, уни йўлдан урмоқни истаб оёғидан чалганинг билан оқиллигича қолгани каби. Номард инсон ҳам итдек ҳаммани қошишни ўйлайди. У доим ўз манфаати учун ҳамма нарсага тайёр. Шу сабабдан номард дўстинг бўлганидан мард душманинг бўлгани афзал дейдилар. Мард инсон эса ҳаммани чанқоғини кондирувчи, ҳаёт улашувчи буюк дарё кабидир. Унга номардлар қанчалик чангал урмасин, у барибир мардлигича, буюк дарёлигича қолаверади.

Чунончи, дарёга ит даҳанини урса ҳам, у сув оқиб кетаверади ва янги сув оқиб келиб, дарёнинг суви ҳалоллигига путур етмайди.

*Ёмон билан улфат бўлма, юр йироқ,
Йўлингга дон сочиб, қўяди тузоқ,
Ёйни эгри кўриб, тўзрилигидан-
Ўқ ундан қанчалик қочганига боқ!*

Ёмонларнинг иши ёмонлик қилмоқ, унга яқин юриш эса инсонга бало келтиради, уни ёмонликка шерик қилади. Унга яхшилик қилишга уриниш эса яхшига ёмонлик қилиш билан баробар. Эркин Воҳидов айтганидек,

*Марҳаматли инсон кўнгли доим оқ,
Барчага баробар даргоҳи кенгдир.
Лекин ёмонга ҳам яхшилик қилмоқ,
Яхшига ёмонлик қилмоққа тенгдир.*

Шу сабабли ёмондан ўқ камондан узоқлашгани сингари узоқлашиш зарурдир. Бунинг учун эса, энг аввало, яхшини ёмондан ажрата олиш лозимдир. Мусо (а.с.) бир куни Роббидан сўрабди: Эй Раббим, нима учун инсонларни бир-бирлари билан муҳаббат риштаси ила боғлайсану, аммо сўнг бир-бирларидан айирасан, бундан не мурод? Шунда оламларнинг яратувчиси: буғдойни экиб кўр, жавоб топасан дебди. Мусо (а.с.) буғдойни экибди, у униб-ўсиб етилгач ўриб олибди. Шунда оламларнинг Роббиси сўрабди: Эй Мусо нега ўзинг экиб, ўзинг парвариш қилган ўсимликни айна пишган пайтда ўриб олдинг? Шунда Мусо(а.с.) дебди: ахир унда буғдой бор, сомон бор, ўриб олиб, буғдойини сомонидан ажратиш керак. Бўлмаса иккиси аралашиб кетади. "Менинг ҳам мақсадим шу: инсонларнинг яхшисидан ёмонини ажратиш, уларнинг қай бирида ишқ ҳақиқий, қай бирида мажозийдир. Ана шулар ажралиб туриши учун мен ҳам уларни бир-биридан айираман", дея жавоб қилибди Яратган. Демак, инсонларга ҳам ана шундай буғдой билан сомонни, яхши билан ёмонни ажратиш билиш фаҳми зарурдир. Паҳлавон Маҳмуд ўз ўқувчисини шунга ундайди.

*Боргай бу жаҳондин бари эл армонлиг,
Минг йил агар айлар эса султонлиг.
Искандар очиб кетди жаҳондин қўлини,
Айлаб неча йил олам аро ҳоқонлиг.*

Инсон давру давронга қанчлик ҳукмрон бўлишни истамасин, у барибир бир кун бу фоний оламни, ёлғончи дунёни тарк этади ва тўплаган ҳамма нарсаси алал оқибат кимларгадир насиб этади. Фақатгина қилган яхшилигу ёмонликларигина ўзи билан биргаликда кетади. Умрбоқийлик Яратгандан ўзга ҳеч кимга хос эмас. Бойлигинг, шону шавкатингни орқалаб кетолмайсан, гарчи сен бутун оламни эгаллаган бўлсангда. Шундай экан, давлат, шону шавкат изидан қувиш ўрнига, инсонларга яхшилик қилишни мақсад қил. Ана шу сенга абадий йўлдошдир, мартабангинг улуғлигидир.

*Баҳор атридан қишининг ўти афзал,
Рум атласидан парча намати афзал.
Тинглангиз Маҳмуд Пурёвали сўзим,
Беҳайр одамдин лўлининг ити афзал.*

Пайғамбаримиз(с.а.в.) "Хойрун наси ман йанфаъун нас", яъни "Инсонларнинг энг яхшиси ўзгаларга манфаати, фойдаси етиб турган инсондир" деганлар. Ушбу рубоий айни шу руҳда битилган, шу ғояни бош ғоя даражасига кўтарган. Меҳнат билан шуғулланиш, инсонларга бирор ёрдам қилиш ва, албатта, ибодату итоатда бўлиш, ўрганган илмини ўзгаларга ҳам улашиш, узлатга чекиниб, ҳеч кимга ёрдам бермай, ўрганган илмини ўзгаларга ўргатмай, ибодатда бўлишдан афзалроқдир. Баҳор нафаси гарчи хушбўй ва ёқимли бўлса-да, инсонга қишда уни совуқдан сақланишга ёрдам берган ўт, оловча фойдали эмас. Рум атласи инсонни безаса ҳам, наमतдек фойдали бўлолмайди. Уларнинг ҳақиқий қадрини билган одам ҳеч қачон буни инкор ҳам қилмайди. Чунончи, инсоннинг ҳеч кимга бирор ёрдами тегмас экан, хонумонингиз кўриқчиси бўлган ит ҳам ундай инсонлардан афзалдир.

*Уч юз кўхи Қофни келида туймоқ,
Дил қонидан бермоқ фалакка бўёқ,
Ёинки бир аср зиндонда ётмоқ,
Нодон суҳбатидан кўра яхшироқ.*

Олим инсонга Қоф тоғини парчала десангиз, ўни ўлимга ҳукм қилсангиз, зиндонга ташласангиз, рози бўлади, бажаради. Аммо уни нодон билан суҳбатлаш десангиз, унга энг оғир жазо берган бўласиз, дейди Паҳлавон Маҳмуд. Нодон не қилсада, сизнинг айтганингизни тушунмайди. Сиз боғдан келсангиз, у тоғдан келади. Суҳбатдошингиз бундай бўлса, ундан қанчалик тез юз ўтиргангизни ўзингиз ҳам билмай қоласиз.

*Подшолик истасанг, бўл эл гадоси,
Ўзингни унуту, бўл эл ошноси,
Эл тож каби бошга кўтарсин десанг,
Эл қўлин тутгину бўл хокипоси.*

Ушбу рубоийда шоир халқпарварликни, инсонийликни, камтаринликни улуғлайди. Агар инсон элнинг сардори бўлишни истаса, энг аввало, халқ дардини ҳис қила билиши, ўз халқи учун ҳар нарсага ҳозир туриши, халқ бедор бўлганда бедор бўлиши, халқ қувнаса қувнаши лозим. Камтаринлик, кибрга берилмаслик, одил бўлиш сардорнинг энг зарурий хисларларидир. Ана шундай шоҳ ҳақиқий шоҳ, йўқса у халқ бошига балодир.

*Маҳмуд, ношукурлик ҳар кимда ёмон,
Айб бўлса гар етук ҳакимда ёмон,
Кийим эскиргани айбга қўшилмас,
Айб шунда – гар бўлса кийимда ёмон.*

"Ал ийману нисфуҳу: нисфуҳу сабрун, нисфуҳу шукрун", яъни "Иймон иккига бўлинади: ярми сабр, ярми шукр" – дейдилар пайғамбармиз(с.а.в.). Ношукрлик қилиш энг оғир гуноҳлардандир, агар ҳакимда айб бўлса, у беморни тузатмайди, балки аҳволини янада танг қилади. Ўзингда камчилик борлигини тан олишинг, ёки сенда бирор айб

бўлиши тайин. Чунки айбсиз бўлган кимса йўқ, бу хислат ёлғиз Яратганга хос. Лекин айбинг борлигини тан олмаслик бу айбдир. Чунончи кийимнинг эскиргани айб эмас, унинг ёмон ҳолда бўлиши(бу эскирганлик хусусида, агар у нопок бўлса бу айбдир)айбга крмайди. Айб шу кийимнинг ёмон одамда эканлиги. Яъни инсоннинг ўзи ёмон бўлмаслиги лозим, унинг кийими эса иккинчи даражалидир. Шу туфайли кийимингга қараб кутиб оладилар, ақлингга қараб кузатадилар.

Эй келди фунуну илм таслим санго,

Қилмоқ манго лозим ўлди таъзим санго.

Гарчи йўқ эди қувват оёғимда вале

Келдим бош ила олғали таълим санго.

Устознинг улуғ мақомда эканлигини Пурёрвалий ушбу рубоийсида ёрқин тасвирларда ифодалаб берган. Шогирднинг устоз олдида доим таъзимда бўлиши ва уни эҳтиром ила эъзозлаши лозимлиги, устоз олдида мутакаббирлик қилмаслиги уқтирилади. Илм истаб келинади, илм бировларнинг остонасига бормайди деган эдилар Имом Бухорий (р.а.). шу сабаб оёғимда қувватим бўлмаса-да даргоҳингга илм истаб келдим дея алоҳида таъкидлаб Паҳлавон Маҳмуд авлодларга улуғ ибратни кўрсатган.

Кўнглим оппоқ, на кек, на кинам бор,

Душманим кўп ва лекин мен ҳаммага ёр.

Мевали дарахтман, ҳар бир ўтқинчи –

Тош отиб ўтса ҳам менга бўлмас ор.

Ушбу рубоий ҳам инсоннинг барчага тенг муносабатда бўлиб, барчани ҳам ўзи каби инсон деб билиши, гина сақламаслиги, дўстга муҳаббатли, душманга эса адолатли бўлиши, кибрга берилмаслиги ҳақида тўхталади. Шоир камтар бўлишнинг мукофот ва "жазоси" ҳақида образли ўхшатиш-ла камтар бўлиш мевали дарахт бўлиш билан баробар. Мевали дарахтнинг меваси қанча зиёда бўлса у шунча эгилади. Лекин инсонлар унинг мевасидан тотиш учун тош отадилар. Нима бўлганда ҳам мен учун

дейди шоир, менинг мевамдан бахраманд бўлишлари мен учун улкан саодат, хар ўтганда тош отишлари эса мен учун озорли эмас.

*Маърифатнинг тили-чолғу нойимдир,
Ақлим қилич – сўзим ўқу – ёйимдир,
Имтиёзлар мулкин шоҳи билурким,
Сўз майдони – ишғол қилган жойимдир.*

Шоирнинг қалами ўткир, тили ширали, пурмаъно. Шу туфайли ни севиб тинглашган, рубоийларини ёд олишган, асрдан асрга авлоддан авлодга унинг ижоди ажиб тарбия ва таълим мактаби бўлиб ўтиб келган. Унинг рубоийлари куй каби янграйди, улардан Пурёрвалийнинг ақлу заковати, қайноқ нафаси уфуриб туради. У сўз инжуларини шеър ипига шундай моҳирлик билан тизиб чиқадики, уни биз сўз майдонининг фотиҳи дейишимиз мумкин. Шоир ана шуни фахр билан қаламга олади.

Матназар Абдулҳаким ўз маънавий устозининг ана шандай пурҳикмат рубоийларини ўзбек тилига таржима қилиб, ўзбек фарзандларини бу рубоийлар фасоҳатию нафосатидан баҳра олишга имкон берди. Таржимон Паҳлавон Маҳмуднинг рубоийларини ўзбекчага ағдаришда уларда кўлланилган форсча ва арабча сўзларни аслича ёки ўзбек тилидаги шундай муқобилини топиб, шаклини, мазмунини сақлашга ҳаракат қилганлиги шоир рубоийларининг аслига мослигини таъминлаган, дейиш мумкин. Матназар Абдулҳаким, аввало, форс тилини пухта билганлиги, қолаверса, шарқ адабиётидан яхши хабардор бўлганлиги, фалсафий мушоҳада юритиши кучли бўлганлиги, рубоийлардаги ўзбек тили учун ҳам муштарак бўлган арабча ва форсча сўзларни таржимада ҳам сақлаганлиги туфайли аслиятдаги мазмунни моҳирлик билан беришга эришган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Матназар Абдулҳаким. Ишқ ёғдуси. Т.: Янги аср авлоди. 2009.
2. Матназар Абдулҳаким. Сўз чамани. Т.: Академнашр. 2020.
3. Матназар Абдулҳаким. Танланган асарлар. Т.: Ғ.Ғулом. 2017.

4. Матназар Абдулҳаким. Хумо парвози. Т.: Янги аср авлоди. 2007.